

Otorrinolaringología Pediátrica

Otitis media aguda en período escolar pandémico

Acute otitis media in a pandemic school period

Otite média aguda em período escolar pandêmico

Dr. Juan Pablo García Arteaga⁽¹⁾, Dra. Cecilia Soledad Pastore⁽¹⁾,
Dra. María Solomé Cardozo⁽²⁾, Dra. Patricia Alejandra Sommerfleck⁽²⁾

Resumen

Introducción: La otitis media aguda es una de las afecciones más frecuentes en la infancia, y una de las principales causas de prescripción de antibióticos en pediatría. El contacto social entre los niños es uno de los factores de riesgo más importantes. La suspensión del dictado de clases presenciales por la emergencia sanitaria en el año 2020 ha afectado la prevalencia de diferentes enfermedades infecciosas que se diseminan a través de este medio, entre ellas, la otitis media aguda.

El objetivo de este estudio es determinar la asociación entre la presencialidad a clases y la otitis media aguda.

Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y comparativo en pacientes atendidos ambulatoriamente por otitis media aguda en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", durante los períodos escolares presencial del 2019 y no presencial del 2020.

Resultados: La prevalencia de otitis media aguda en el grupo presencial fue de 2,5%, mientras que en el grupo no presencial fue del 1,1%. Fueron más frecuentes los estadios purulentos de otitis media aguda en el período escolar 2019 (44,9%); mientras que en el período escolar 2020 lo fueron las otitis medias agudas congestivas (58,8%) ($p=0,02$).

Conclusión: El contacto social en las guarderías y los niveles iniciales de educación son un factor pre-disponible en la otitis media aguda. Este estudio demostró que la presencialidad en las aulas aumen-

ta en más del doble la prevalencia de otitis media aguda en edades pediátricas ($p=0,003$ - IC95%:1,347-4,095). Contar con un período de escolaridad completo no presencial permitió analizar con precisión la asociación entre estos factores.

Palabras clave: Otitis media, niños, guarderías, escuelas, COVID-19.

Abstract

Introduction: Acute otitis media is one of the most frequent affections in childhood, and one of the main causes of antibiotic prescription in pediatrics. Susceptibility to acute otitis media is complex, it is believed that social contact between children is one of the most important risk factors. The suspension of classes due to the health emergency in 2020 has affected the prevalence of different infectious diseases, including acute otitis media.

The objective of this study is to determine the association between attending classes and Acute Otitis Media.

Material and method: A retrospective, observational and comparative study was carried out in ambulatory patients treated for acute otitis media in the Otolaryngology Service of the Pediatric Hospital "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", during the school periods of 2019 and non-school periods of 2020.

Results: The prevalence of acute otitis media in the presential school group was 2.5%, while in the non-presential school group was 1.1%. The purulent stages of acute otitis media were more frequent in the

⁽¹⁾Becarios de Otorrinolaringología Infantil del Servicio de Otorrinolaringología. ⁽²⁾Médicas de Planta del Servicio de Otorrinolaringología. Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan". C.A.B.A, Argentina.

Mail de contacto: drjuanpablogarcia@gmail.com

Fecha de envío: 02 de julio de 2021- Fecha de aceptación: 6 de julio de 2021.

2019 school period (44.9%); while in the 2020 school period it was acute congestive otitis media (58.8%) ($p = 0.02$).

Conclusion: Social contact in kindergartens and initial levels of education are a predisposing factor in acute otitis media. This study showed that attendance at classrooms doubled the prevalence of acute otitis media in pediatric ages ($p=0.003$ - CI95%: 1.347- 4.095). Having a complete non presential school period allowed to accurately analyze the association between these factors.

Keywords: Otitis media, children, child day care centers, school, COVID-19.

Resumo

Introdução: A otite média aguda é uma das afecções mais frequentes na infância e uma das principais causas de prescrição de antibióticos em pediatria. A suscetibilidade à otite média aguda é complexa, acredita-se que o contato social entre crianças seja um dos fatores de risco mais importantes. A suspensão das aulas presenciais por conta da emergência sanitária de 2020 afetado a prevalência de diversas doenças infecciosas que se propagam por esemeio, entre elas a otite média aguda.

O objetivo deste estudo é determinar a associação entre a frequência às aulas e a Otite Média Aguda.

Material e método: Foi realizado um estudo retrospectivo, observacional e comparativo em pacientes atendidos ambulatorialmente por otite média aguda no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Pediatria "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" durante os períodos escolares presencial de 2019 e não presencial de 2020.

Resultados: A prevalência de otite média aguda no grupo presencial foi de 2.5%, em quanto no grupo não presencial foi de 1.1%. Os estágios purulentos da otite média aguda foram mais frequentes no ano letivo de 2019 (44.9%); em quanto no período escolar de 2020 foram as otites média congestiva aguda (58,8%) ($p=0,02$).

Conclusão: O contato social em creches e a escolaridade inicial são fatores predisponentes na otite média aguda. Nosso estudo mostrou que a presença em sala de aula, dobrou a prevalência de otite média aguda na idade pediátrica ($p=0,003$ - IC95%: 1,347-4,095). Ter um período completo de escolaridade de não presencial nos permitiu analisar precisamente a associação entre esses fatores.

Palavras-chave: Otitis media, crianças, creches, escolas, COVID-19.

Introducción

La otitis media aguda (OMA) es una de las afecciones más frecuentes en la infancia.⁽¹⁻⁷⁾ A los 2 años, dos tercios de los niños han padecido por lo menos un episodio de OMA.^(5,8) Es la causa más común de prescripción de antibióticos en pediatría.⁽¹⁻⁵⁾ Aunque existen diferentes factores de riesgo para padecer OMA, la susceptibilidad en cada paciente es diferente y compleja.⁽²⁻⁶⁾ Generalmente, los factores de riesgo se dividen en aquellos relacionados con el huésped (edad, disfunción tubaria, prematuridad, historia de alergia, anomalías cráneo-faciales, predisposición genética, inmadurez inmunológica, hipertrofia adenoidea, etc.) y aquellos relacionados con el medio (infecciones virales del tracto respiratorio superior, incidencia estacional, amamantamiento en posición horizontal, fumador pasivo, hermanos en edad escolar y, fundamentalmente, asistencia a guarderías o instituciones educativas).^(9,10)

Dentro del marco de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el Ministerio de Educación de la República de Argentina (Resolución 108/2020 del Boletín Oficial) consideró, debido a la emergencia sanitaria y el estado de situación epidemiológica, adoptar medidas de carácter excepcional en materia educativa, indicando la suspensión de las actividades presenciales de enseñanza en todos los niveles.⁽¹¹⁾ Esta medida se prolongó durante todo el ciclo lectivo 2020. Este cese en la concurrencia a las instituciones educativas afectaría la prevalencia de las enfermedades que se diseminan por el contacto interpersonal, entre ellas, la OMA. El carácter excepcional de esta situación permitió separar este factor de riesgo del resto, y analizarlo de manera aislada.

El objetivo de este estudio es determinar la asociación entre la presencialidad a clases y la otitis media aguda.

Material y método

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y comparativo en pacientes que consultaron por otitis media aguda al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Pediatria "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", en los períodos escolares comprendidos entre abril-diciembre de 2019 y abril-diciembre de 2020. Para esto se utilizó la base de datos del Sistema Informático de Historias Clínicas SIG-PC del hospital.

Se determinó como variables a analizar los meses de consulta, la edad en años, los estadios de presentación de OMA y los gérmenes implicados. Se consideraron a todos los pacientes ambulatorios entre 0 y 17 años atendidos en los períodos mencionados y se los ingresó en un libro de Microsoft Excel por año de atención. Se excluyeron aquellos niños ausentes a los controles y los mayores de 18 años.

Figura 1: Flujo de selección de muestra.

A la muestra rescatada se la dividió en dos grupos según el período de atención: el grupo del período académico presencial, aquellos pacientes atendidos en el 2019; y el grupo del período académico no presencial, aquellos pacientes que fueron atendidos en el 2020. Se filtró a los pacientes con diagnóstico de OMA y a todos estos se los consideró como el grupo de casos por cada año. El resto de los pacientes formaron parte de los grupos de control.

Se organizó a los pacientes por rangos de edad según la relación que guardan con el sistema educativo, de esa manera se los agrupó como: infantes a los menores de 2 años; nivel inicial de 2 a 5 años y 11 meses; educación primaria de 6 a 11 años y 11 meses y educación secundaria de 12 a 17 años y 11 meses.

Las tablas de análisis de datos y los gráficos se los realizó en IBM SPSS Statistics.

Resultados

De las 3.684 y 3.150 consultas del 2019 y 2020 respectivamente, se incluyeron sólo 2.240 del 2019 y 1.590 del 2020, correspondientes a los meses de abril a diciembre de cada año. Se extrajeron 29 atenciones de pacientes mayores de 18 años en el grupo del 2019, y 15 en el grupo del 2020. Se excluyeron 288 consultas ausentes a los controles del período del 2019 y 31 del período del 2020 (Figura 1). De esta forma, la muestra quedó conformada por 1923 consultas en el grupo de aquellos que concurrieron

a la escuela de forma presencial, de los cuales 49 fueron los casos de OMA y 1874 los casos control. En el grupo del período no presencial la muestra quedó conformada por 1.544 consultas, de los cuales 17 fueron los casos de OMA y 1.527 los controles.

La prevalencia de OMA en el período de abril-diciembre de 2019 fue de 2,55%, mientras que en el mismo período del 2020 fue del 1,10% (Gráfico 1). Los datos revelaron una correlación estadísticamente significativa con un valor de $p=0,003$ (Intervalo de Confianza al 95%: 1,347-4,095) entre la presencialidad y la prevalencia de OMA.

Gráfico 1: Tendencia de casos y controles entre períodos.

Gráfico 2: Distribución de rangos de edades según períodos.

Gráfico 4: Distribución de estadios de OMA según períodos.

Gráfico 3: Distribución de meses de consultas según períodos.

Gráfico 5: Distribución de gérmenes de OMA purulenta según períodos.

En torno a los rangos etarios (Gráfico 2) la mayor prevalencia de OMA se mantuvo en niños menores de 2 años para ambos períodos. En este grupo se observó un apreciable descenso de los casos durante el aislamiento (65,31% versus 47,06%). Los resultados en los demás grupos no mostraron una diferencia significativa en la proporción de casos entre el período presencial y no presencial ($p=0,267$).

De acuerdo con los meses de atención, las curvas de consulta por OMA fueron muy similares durante la pandemia y previo a ésta ($p=0,987$). Octubre fue el mes en donde más se concentraron los casos, tanto en el 2019 como en el 2020, seguido del mes de junio (Gráfico 3). Esto permite afirmar que la influencia estacional se mantuvo, más allá de la presencialidad.

Fueron más prevalentes los estadios purulentos de OMA en el 2019, abarcando el 44,90% del total de casos; mientras que en el período escolar del 2020 fueron las OMA congestivas las más frecuentes, alcanzando el 58,82%. Esta asociación entre el estadio y el momento de la consulta resultó ser estadísticamente significativo ($p=0,021$) (Gráfico 4).

El *Streptococcus pneumoniae* fue el germen más frecuente en el período académico presencial, generando el 31,8% de todas las OMA purulentas; seguido del *Haemophilus influenzae* que se halló en un 27,3% en ese mismo período. Durante el ciclo lectivo no presencial del 2020, el *Haemophilus influenzae* fue el germen aislado con mayor frecuencia (Gráfico 5). Cabe aclarar que la cantidad total de pacientes con OMA fue inferior a otros estudios analizados en años previos.⁽⁸⁾

Discusión

Es conocido el riesgo que implica el contacto social en las guarderías y niveles iniciales de educación con la producción de OMA^(4,5) y otras enfermedades del tracto respiratorio. Todo un año de escolaridad no presencial brindó la posibilidad de analizar independientemente este factor de riesgo ambiental como única variable.⁽¹²⁾ Este estudio demostró que la presencialidad a las clases aumenta en más del doble la prevalencia de OMA en edades pediátricas (Odds Ratio: 2.349).

El descenso en la frecuencia de OMA se asocia también a la menor cantidad de infecciones de las vías aéreas superiores, lo cual se encuentra relacionado con la presencialidad.^(13,14) Varios estudios han observado una disminución de las tasas de consultas a los departamentos de urgencias pediátricas⁽¹⁵⁻¹⁷⁾ y, más específicamente, Raucci y colaboradores⁽¹⁷⁾ y Rótulo y colaboradores⁽¹⁸⁾ observaron en Italia una disminución significativa de las tasas de atenciones de emergencias por infecciones de vías aéreas superiores y otitis en niños durante la cuarentena.

La similitud en los picos de mayores tasas de presentación de OMA en los meses de octubre y junio podría estar asociada a los cambios estacionales.⁽⁶⁾ Esta relación se mantuvo en ambos períodos de esta serie.

Resulta relevante la diferencia significativa entre los estadios de presentación de OMA y el momento de la consulta entre ambos períodos ($p < 0,05$). Se observa una mayor cantidad de casos de OMA congestivas durante el período de aislamiento, y de OMA purulentas en el período académico presencial del 2019.

Las limitaciones observadas en este trabajo apuntan mayormente a la baja cantidad de casos registrados de OMA en ambos períodos, aunque principalmente durante la pandemia. La aplicación de estimaciones estadísticas sobre esta población, de todas maneras, tiene resultados significativos.

Conclusión

La OMA es una de las patologías más frecuentes en la infancia, acarrea grandes gastos en salud, ausentismo escolar y laboral. Resultó oportuno durante la pandemia profundizar el análisis en cuanto a la relación que guardan el contacto social y el desarrollo de esta infección.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Bibliografía

1. Sommerfleck P, Bernaldez P, Hernandez C, Reijtmans V, Lopardo H. Acute Otitis Media: Prevalence of Ear Pathogens in Patients at a Public Hospital. *Acta Otorrinolaringol.* 2013; 64(1):12-16.
2. Schilder A, Chonmaitree T, Cripps A, Rosenfeld R, Casselbrant M, Haggard M, et al. Otitis Media. *Nat Rev Dis Prim.* 2016; 2:1-18.
3. Gaddey HL, Wright MT, Nelson TN. Otitis Media: Rapid Evidence Review. *Am Fam Physician.* 2019; 100(6):350-356.
4. Sommerfleck P, Bernaldez P. Acute Otitis Media in Developing Countries: Pediatric Tertiary Care Hospital Experience in Argentina. En: Berhardt L, ed. *Advances in Medicine and Biology.* 66th ed. Nova Science Publisher, Inc; 2013:155-167.
5. Andrade-Vigo M, Sommerfleck P. Otitis Media: Acuerdos y Controversias Actuales. En: Peszkin E, Pierro E, eds. *El Niño Con Problemas de La Vía Aérea Superior.* Editorial Médica Panamericana; 2018: 1-27.
6. Bois E, Teissier N. Otitis medias agudas. *EMC - Otorrinolaringol.* 2019; 48(4):1-12.
7. Venekamp R, Schilder A, Van Den Heuvel M, Hay A. Acute Otitis Media in Children. *BMJ.* 2020; 371.
8. Sommerfleck P, Isasmendi A, Reijtmans V, González-Macchi M, Quantin L, De Bagge M, et al. Bacterias causantes de Otitis Media Aguda antes y después de la aplicación de la Vacuna Antineumocócica 13-Valente. *Med Infant.* 2018; XXV(2):128-132.
9. Casselbrant M, Mandel E. Risk Factor for Otitis Media. En: Alper C, Bluestone C, Casselbrant M, Dohar J, Mandel E, eds. *Advanced Therapy of Otitis Media.* BC Decker Inc; 2004: 26-31.
10. Sommerfleck P, González-Macchi M, Pellegrini S, Bernaldez P, Reijtmans V, Hernandez C, et al. Acute Otitis Media in Infants Younger than Three Months Not Vaccinated Against Streptococcus Pneumoniae. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2013; 77(6):976-980.
11. Boletín Oficial de la República de Argentina. Resolución 108/2020 Del Ministerio de Educación. CXXVIII/34, 19-21 (2020). <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226752/20200316>.
12. Alde M, Di Berardino F, Marchisio P, Cantarella G, Ambrosetti U, Consonni D, et al. Effects of COVID-19 Lockdown on Otitis Media With Effusion in Children: Future Therapeutic Implications. *Otolaryngol - Head Neck Surg.* Published online 2021. doi:10.1177/0194599820987458.
13. McBride J, Eickhoff J, Wald E. Impact of COVID-19 Quarantine and School Cancellation on Other Common Infectious Diseases. *Pediatr Infect Dis J.* 2020; 39(12):449-452.
14. Lieberthal A, Carroll A, Chonmaitree T, Ganiats T, Hoberman A, Jackson M, et al. The Diagnosis and Management of Acute Otitis Media. *Pediatrics.* 2013; 131(3):964-999.
15. Herranz-Larrañeta J, Klein-Rodríguez A, Menéndez-Riera M, Mejuto-Torreiro L, López-Eiroa A, Vázquez-Barro J, et al. ENT emergencies during the first wave of COVID-19 pandemic in Spain: Our experience. *Am J Otolaryngol - Head Neck Med Surg.* 2021; 42(2):1-5.
16. Angoulvant F, Ouldali N, Yang DD, Filser M, Gajdos V, Rybak A, et al. Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Impact Caused by School Closure and National Lockdown on Pediatric Visits and Admissions for Viral and Nonviral Infections- a Time Series Analysis. *Clin Infect Dis.* 2021; 72(2):319-322.
17. Raucci U, Musolino AM, Di Lallo D, Piga S, Barbieri M, Pisani M, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on the Emergency Department of a tertiary children's hospital. *Ital J Pediatr.* 2021; 47(1):21.
18. Rotulo G, Percivale B, Molteni M, Naim A, Brisca G, Piccotti E, et al. The Impact of COVID-19 Lockdown on Infectious Diseases Epidemiology: The experience of a tertiary Italian Pediatric Emergency Department. *Am J Emerg Med.* 2021; 43:115-117.